

NOODATIY MEHMONXONALAR IQTISODIY TAHLILI

Norqobilova Sitora Eshnazar qizi

Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti Turizm vamehmondo‘stlik yo‘nalishi 1-kurs
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618425>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada noodatiy mehmonxonalar faoliyatini iqtisodiy tahlil qilish orqali ularni tashkil etish va yuritish jarayonida duch kelinayotgan asosiy muammolar yoritilgan. Jumladan, qurilish resurslari tanqisligi, me‘yoriy-huquqiy cheklovlar, marketingdagi zaifliklar va mahalliy ijtimoiy muhit bilan bog‘liq to‘siqlar tahlil qilingan. Muallif tomonidan ushbu muammolarni bartaraf etish bo‘yicha kompleks takliflar ilgari surilgan. Noodatiy mehmonxonalarni O‘zbekistonda rivojlantirish istiqbollari amaliy tavsiyalar asosida ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Iqtisodiy tahlil, noodatiy mehmonxonalar, tematik mehmonxonalar, bozor, me‘yoriy –huquqiy hujjat, eco-mehmonxonalar, marketing, brending, xarajat, muommo, takliflar, O‘zbekiston.*

***Аннотация.** В данной статье проведён экономический анализ деятельности необычных гостиниц, освещены основные проблемы, возникающие при их создании и функционировании. Рассмотрены такие вопросы, как нехватка строительных ресурсов, нормативно-правовые ограничения, слабости в маркетинге и социальные барьеры на местном уровне. Автором предложены комплексные меры по устранению указанных проблем. Перспективы развития необычных гостиниц в Узбекистане представлены на основе практических рекомендаций.*

***Ключевые слова:** Экономический анализ, необычные гостиницы, тематические гостиницы, рынок, нормативно-правовой документ, эко-гостиницы, маркетинг, брендинг, затраты, проблема, предложения, Узбекистан.*

***Abstract.** This article provides an economic analysis of unconventional hotels, highlighting key challenges in their establishment and operation. Issues such as scarcity of construction materials, regulatory barriers, weak marketing strategies, and social resistance at the local level are examined. The author offers a set of practical and comprehensive solutions to address these problems. The potential for developing unconventional hotels in Uzbekistan is discussed based on actionable recommendations.*

***Keywords:** Economic analysis, unconventional hotels, themed hotels, market, regulatory document, eco-hotels, marketing, branding, costs, problem, recommendations, Uzbekistan.*

Kirish. Zamonaviy turizm sanoatida innovatsion yondashuvlar, noodatiy xizmat turlari va dizayn yondashuvlar g‘oyalari asosida shakillangan mehmonxonalar tobora ommalashib bormoqda. Bu turdagi mehmonxonalar odatdagi an‘anaviy binolardan farq qilib, konteynerli, ekologik, mobil, tematik yoki tarixiy rekonstruksiya asosida qurilgan bo‘lishi mumkin. Ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishni tahlil qilish, investitsion jozibadorligini baholash tashkil etish va bozor talabiga mosligini aniqlash uchun bazi muommalarga yechim topish, bugungi kunda dolzarbdir.

Noodatiy mehmonxonalar – bu o‘zining g‘oyaviy, arxitektura yoki funksional yechimlari bilan an‘anaviy mehmonxonalardan farq qiluvchi muqobil turar joylardir. Ular konteynerli

mehmonxonalar, eko-mehmonxonalar, daraxt ustidagi mehmonxonalar, tarixiy rekonstruksiya asosidagi mehmonxonalar va tematik mehmonxonalar kabi turlarga bo‘linadi. Har bir turi o‘ziga xos dizayn, maqsad va mijozlar segmentiga ega bo‘lib, zamonaviy sayyohlar uchun katta

2025-yilda O‘zbekistonda noodatiy mehmonxonalarni yaratish imkoniyatlari

qizi
qis
h
uyg
‘ota
di.

1-rasm Yaratish imkoniyatlari

Asosiy qism: Biz ushbu maqolada noodatiy mehmonxonalarni iqtisodiy tahlilini ko‘rib chiqamiz. Iqtisodiy tahlilga mehmonxona xarajatlari– qurilish uchun faoliyat yuritishi uchun sarflanadigan xarajatlar, davlat iqtisodiyotiga keltrishi mumkin bo‘lgan foydasi kiradi. O‘zbekiston hududida bu mehmonxonalar yangilik bo‘lganligi sababli soliqlarda imtiyozlar taqdim etishimiz, davlat qo‘llab quvvatlashi kerak.

Noodatiy mehmonxonalar turizm sohasiga yangicha qarashni olib kiruvchi innovatsion loyihalar bo‘lishiga qaramay, ularni tashkil etish va iqtisodiy jihatdan samarali yuritish jarayonida qator muammolarga duch kelinmoqda. Ushbu muammolar texnik, iqtisodiy, me‘yoriy-huquqiy va ijtimoiy omillar bilan bog‘liq bo‘lib, ularni kompleks tarzda o‘rganish zarur.

Avvalo, noodatiy mehmonxonalarni qurishda zarur bo‘ladigan materiallar va texnologiyalar bilan bog‘liq muammolar mavjud. Masalan, konteynerli yoki eko-mehmonxonalar qurishda maxsus moslashtirilgan materiallar, ekologik toza qurilish usullari va energiya tejankor uskunalari talab etiladi. Afsuski, bu kabi resurslar O‘zbekistonda yetarli darajada ishlab chiqarilmaydi yoki import qilinayotganda xarajatlar sezilarli darajada oshib ketadi. Bu esa loyiha byudjetiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Ikkinchi muammo – me'yoriy-huquqiy bazaning zaifligi. Noodatiy mehmonxonalar an'anaviy mehmonxonalar kabi standartlar asosida baholanmasligi mumkin. Bu esa ruxsat olish, ro'yxatdan o'tish va soliq tizimi bo'yicha noaniqliklarga olib keladi. Ko'p hollarda tadbirkorlar yangi formatdagi mehmonxonalarni qonunchilikka moslashtirishda qiynalishadi, chunki amaldagi normalar zamonaviy arxitektura va funksionallikni to'liq qamrab olmaydi.

Yana bir muhim muammo – bozorni noto'g'ri baholash. Ba'zi hollarda investorlar yoki tashabbuskorlar noodatiy mehmonxonaga talab bormi yoki yo'qligini chuqur o'rganmasdan, loyihani amalga oshirishga kirishib ketadilar. Natijada, joylashuv noto'g'ri tanlanadi, maqsadli auditoriya bilan aloqalar zaif bo'ladi va mehmonxona past bandlik darajasida ishlaydi. Bu esa daromadni kamaytiradi va sarmoyaning qaytishini sekinlashtiradi.

Shuningdek, marketing va brending borasida ham muammolar mavjud. Noodatiy mehmonxona g'oyasi yaxshi bo'lishi mumkin, ammo u to'g'ri taqdim etilmasa yoki brend sifatida shakllanmasa, sayyohlar e'tiborini jalb etolmaydi. Chet ellik va ichki turistlar orasida ommalashish uchun noodatiy mehmonxona o'ziga xos tajriba, estetik ko'rinish va madaniy kontekstni taklif etishi lozim. Bu esa malakali dizaynerlar, tajribali marketingchilar va xizmat ko'rsatish sohasidagi mutaxassislarini jalb qilishni talab etadi.

Ijtimoiy muhit ham ayrim hollarda to'siq bo'lishi mumkin. Noodatiy g'oyalarning amalga oshirilishi ko'pchilik tomonidan yaxshi qabul qilinmasligi, ayniqsa, kichik shaharlarda yoki konservativ hududlarda, yangi mehmonxonalar faoliyatiga qarshilik keltirishi mumkin. Mahalliy aholi bilan ishlash, tushuntirish va manfaatdor tomonlarni jalb qilish bu borada muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ayrim muammolar mavjud: qurilish materiallari va texnologiyalarining yetishmasligi, me'yoriy hujjatlarning to'liq emasligi va bozorni noto'g'ri o'rganish ehtimoli mavjud. Bunday muammolarni bartaraf etish uchun mahalliy dizayner va arxitektorlar bilan ishlash, bozor tahliliga asoslangan joy tanlash va mahalliy hamda xorijiy investorlar bilan hamkorlikni kengaytirish tavsiya etiladi. Albatta biz ushbu muommolarni chuqur o'rganish asosida bu muommolarga yechim topa olamiz. Bu mehmonxonalarni tashkil etilishi mamlakat iqtisodiyoti uchun katta foyda keltiradi. Har bir muommoni o'rganib quydagi takliflarni bera olamiz.

Qurilish materiallari va texnologiyalarning yetarli bo'lishi yuzasidan takliflar: Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni ekologik toza, innovatsion qurilish materiallari ishlab chiqarishga rag'batlantirish. Bu yo'nalishda davlat tomonidan subsidiyalar, soliq imtiyozlari yoki grantlar ajratilishi mumkin. Shuningdek, xorijiy texnologiyalarni lokalizatsiya qilish uchun hamkorlikdagi loyihalarni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi

Me'yoriy-huquqiy hujjatlarning yetarli bo'lishi yuzasidan takliflar Noodatiy mehmonxona formatlari uchun alohida tartib va sertifikatlashtirish tizimini ishlab chiqish. Davlat turizm qo'mitasi va qurilish sohasidagi muassasalar bilan birgalikda me'yoriy hujjatlar va standartlarni yangilash, qonunchilikka noodatiy arxitektura va xizmat formatlarini qo'shish tavsiya etiladi.

Bozorni to'g'ri baholash yuzasidan takliflar. Har bir hudud uchun alohida bozor tahlili metodikasini ishlab chiqish va uni tadbirkorlarga bepul yoki arzon narxda taqdim etish. Universitetlar, turizm institutlari va marketing kompaniyalari bilan hamkorlikda ushbu tahlillarni yuritish mumkin. Bundan tashqari, loyiha boshlanishidan oldin sinov versiyalarni (pilot loyihalar) amalga oshirish tavsiya etiladi.

Marketing va brendingdagi kuchaytirish yuzasidan takliflar Tadbirkorlar uchun brend yaratish, mehmonxona kontseptsiyasini to'g'ri shakllantirish va internet marketing asoslari bo'yicha qisqa muddatli kurslar tashkil etish. Turizm qo'mitasi tomonidan noodatiy

mehmonxonalarini yagona onlayn platformada targ‘ib qilish tizimi yo‘lga qo‘yilishi mumkin (masalan, “Innovatsion Turar Joylar” katalogi).

Ijtimoiy muhitdagi yaxshilash yuzasidan takliflar Mahalliy aholi bilan ishlash dasturlarini ishlab chiqish, ularni loyiha bosqichiga jalb etish. Misol uchun, mahalliy hunarmandlar, oshpazlar yoki musiqachilarni mehmonxona xizmatlariga qo‘shish orqali ijtimoiy manfaatdorlikni oshirish mumkin. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari orqali tushuntiruv ishlarini olib borish muhim.

Mavzuga doir adabiyotlar sharhi. Mashhur olimlaridan biri Steve Dobsoning “Unusual Hotels of the World” kitobida aytilgan tariflar, ma’lumotlardan kelib chiqib, takliflar keltiradigan bo‘lsak.

Xulosa. Noodatiy mehmonxonalar turizm sohasida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish, sayyohlarga yangi tajriba taqdim etish hamda iqtisodiy samaradorlikka erishishda katta salohiyatga ega. Biroq ularni tashkil etish va rivojlantirish jarayonida bir qator tizimli muammolarga duch kelinmoqda. Jumladan, maxsus qurilish materiallari va texnologiyalarning yetishmasligi, me’yoriy-huquqiy bazaning to‘liq shakllanmaganligi, bozorni chuqur tahlil qilmasdan turib amalga oshirilgan loyihalarning past darajadagi samarasizligi, marketing va brendingdagi tajriba yetishmovchiligi, ijtimoiy muhitdagi qabul qilinishdagi to‘siqlar hamda malakali kadrlarning yetishmasligi asosiy muammolardir.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun taklif etilgan chora-tadbirlar — mahalliy ishlab chiqaruvchilarni ekologik materiallar ishlab chiqarishga yo‘naltirish, noodatiy mehmonxonalar uchun alohida me’yoriy-huquqiy baza yaratish, bozor tahlil metodikalarini joriy qilish, marketing bo‘yicha o‘quv dasturlarini tashkil etish, mahalliy aholini loyihaga jalb etish va mutaxassislarni tayyorlash orqali bu sohaga uzviy yondashuvni shakllantirish mumkin. Xulosa qilib aytganda, noodatiy mehmonxonalar iqtisodiyot va turizmga yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Buning uchun mazkur yo‘nalishni kompleks tarzda rivojlantirish, davlat siyosatini moslashtirish va xususiy sektor ishtirokini kuchaytirish zarur. Shu tariqa, noodatiy mehmonxonalar nafaqat iqtisodiy foyda, balki O‘zbekistonning milliy turizm brendini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси маълумотлари.
2. Hasanov A. “Innovatsion turizm va uning istiqbollari” – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
3. Karimova D. “Mehmonxona xo‘jaligi asoslari” – Toshkent: TDYU, 2021.
4. Sharipov N. “O‘zbekiston turizm industriyasi: rivojlanish yo‘nalishlari” – Ilmiy maqola, 2023.
5. WTTC (World Travel & Tourism Council) Reports, 2023.
6. UNWTO (United Nations World Tourism Organization) official reports.
7. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.
8. www.tourism.uz – O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasining rasmiy sayti